

NUTQ USLUBLARI

Xudoykulova Mastura Shuxratovna

Izboskan tuman 2-son kasb-hunar maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada nutq uslublari, adabiy nutq uchun mos xususiyatlari bilan ajralib turadigan ko'rinishlari, ayrim nutq uslubi doirasidagina qo'llanadigan so'zlar haqida to'liq bayon etilgan.

Kalit so'zlar: adabiy nutq, so'zlashuv uslub, publitsistik uslub, badiiy uslub, ilmiy uslub, rasmiy-idoraviy uslub.

Kirish:

Til inson hayotida g'oya almashish, aloqa-aralashuvning eng muhim vositasi sanaladi. U yozma va og'zaki nutq davomida o'z ijtimoiy vazifasini amalga oshiradi. Nutqning adabiy va shevalarga xos ko'rinishlari mavjud.

Adabiy nutq so'z san'atkorlari yozuvchilar, shoirlar, olimlar yordamidan ishlangan, qat'iy me'yorlarga ega bo'lgan nutq ko'rinishidir. Adabiy nutqda har bir so'z va qo'shimchanning talaffuzi, imlosi, foydalanilishi, ma'nolari aniq chegaralar bilan belgilangan. Ushbu me'yorlarni buzish qo'pol xato sanaladi. Odatda, barcha rasmiy yozishmalar, hujjatlar, o'qitish faoliyatlari, matbuot xabarlarini adabiy nutqda amalga oshiriladi.

Adabiy nutq me'yorlarini buzish nafaqat savodsizlik va madaniyatsizlik, balki o'z ona tiliga nisbatan hurmatsizlik belgisi sanaladi. Mana shuning uchun, umumta'lim maktablarida «Ona tili» o'quv fanlaridan biri sanaladi. Binobarin, mana shu fan adabiy nutq me'yorlarini o'rgatadi, undan foydalanish malakalarini takomillashtiradi.

Asosiy qism:

Adabiy nutqning aniq bir sohadagi muloqot uchun belgilangan, bir qator o'ziga mos xususiyatlari bilan ajralib turadigan ko'rinishlari - uslublari mavjud. Bular quyidagilardan iborat;

- 1) so'zlashuv uslubi;
- 2) publitsistik uslub;
- 3) badiiy uslub;
- 4) ilmiy uslub;
- 5) rasmiy-idoraviy uslub.

So'zlashuv uslubi insonlarning oilada, ko'cha-ko'yda g'oya almashinuvi vaqtida foydalaniladigan nutq uslubi hisoblanadi. So'zlashuv uslubi, ko'pincha dialog shaklida bo'ladi.

Publitsistik uslub axborot berishga, davrning ijtimoiy-siyosiy masalalarini aks ettirishga xoslangan ommaviy axborot vositalari (radio-televideniye, gazeta-jurnallar) uslubidir.

Badiiy uslub badiiy adabiyot, ya'ni badiiy asarlarga mos bo'lib, unda badiiylik, ifodaviylik, ta'sirchanlik kuchlidir.

Ilmiy uslubga mantiqlilik, aniqlik, ilmiy atamalarning keng foydalanilishga xos bo'lib, hamma ilmiy asarlar, shuningdek, maktab darsliklari ham shu uslubda yozilgan.

Rasmiy-idoraviy uslub o'ziga xos nutq uslubidir. Barcha qonunlar, Prezident farmonlari va hukumat qarorlari, turli hujjatlar, ish qog'ozlari, idoralararo yozishmalar va shu kabilar rasmiy-idoraviy uslubda yoziladi. Rasmiy-idoraviy uslubda gaplar ixcham va aniq bo'ladi. Bu uslubda qaror qilindi, inobatga olinsin, ijro uchun qabul qilinsin, tasdiqlanadi kabi qoliplashgan so'zlar va so'z birikmalari keng qo'llaniladi.

Shuni ta'kidlash joziki, nutq uslublari tizimini tashkil etuvchi vositalarning bir-biri bilan o'zaro aloqasi ayni shu nutq uslubining asosiy vazifasidan kelib chiqadi. Masalan, ilmiy uslubning asosiy vazifasi - tabiiy va ijtimoiy hayot hodisalarini, muayyan fikrning mantiqiy isbotini aniq ta'riflash va izohlashdan iborat. Ilmiy uslubning mantiqiy xarakteri uning leksik-frazeologik va grammatik xususiyatlarida o'z ifodasini topadi.

Biroq nutq uslubiga xos jihatlar boshqa bir uslub tarkibida ham uchrashi mumkin. Masalan, ilmiy terminlar rasmiy, publitsistik va so'zlashuv kabi uslublarda ishlatilishi mumkin. Shunga ko'ra, nutq uslubi — ifoda vositalarining maqsadga muvofiq uyushgan tizimidan iborat deyish mumkin.

Adabiy tilning ijtimoiy hayotdagi ma'lum soha doirasiga, ma'lum nutqiy vaziyatga xoslangan ko'rinishi nutq uslubi hisoblanadi. So'zlar ma'lum nutq uslubiga xoslanish – xoslanmaslik belgisiga ko'ra uslubiy xoslangan va uslubiy betaraf so'zlarga bo'linadi. Ayrim nutq uslubi doirasidagina qo'llanadigan so'zlar uslubiy xoslangan so'zlar, bunday xususiyatga ega bo'lmagan so'zlar uslubiy xoslanmagan yoki betaraf so'zlar deyiladi.

Tovush, urg'u, bo'g'in, undalma, morfema, omonim, sinonim, uslubiyat kabi qator so'zlar uslubiy xoslangan so'zlardir. Sababi shu so'zlar asosan tilshunoslik fani doirasida foydalaniladi.

Osmon, xalq, bayram, o'quvchi, dars, tushlik, salomatlik, odam kabi so'zlar barcha nutq uslublari doirasida birdek qo'llanish imkoniga egaligi tufayli uslubiy betaraf so'zlar qatoriga kiradi.

Nutq uslublarining har biri alohida-alohida tizimni tashkil qiladi. Bu jihat aloqalaralashuv quroli bo'lgan tilning ijtimoiy tabiatidan kelib chiqadi. To'g'ri, tilning fonetik tuzilishi, grammatik qurilishi va lug'at tarkibining har biri ham alohida bir tizimni, tilning o'zi esa yaxlit holda butun bir tizimni tashkil etadi. Tilning vazifaviy uslublari mana shu fonetik, leksik va grammatik tizimlarga xos barcha vositalarning ma'lum kommunikativ maqsadga ko'ra uyushishi tufayli vujudga keladi. Demak nutq uslublari tilning vazifasi bilan bevosita bog'liq ekan. Shu bois ular vazifaviy uslublar deb yuritiladi.

Mukammal rivojlangan, talab darajasidagi nutq texnika, o'qituvchining umumiy nutqiy madaniyatining eng asosiy tomonidir. Jonli, tovushli nutq va uning hamma unsurlarini to'g'ri voqelantirish ko'nikma va malakalarining jami nutq texnikasi sanaladi. Bunda ovozning sifati, nutq mobaynida to'g'ri nafas olish, tovush va tovush qo'shilmalarini aniq talaffuz qilish, aniq diksiya kabi bir qator voqealar nazarda

tutiladi. Nutq texnikasidagi bosh masala ovoz masalasi hisoblanadi. Asosiy quroli nutq bo'lgan har qanday odam uchun ovozni hal etishda ahamiyatga molikdir.

Xulosa:

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, gap bo'laklarining odatdagi va o'zgargan tartibining nutqda o'z foydalanish o'rinlari mavjud. Odatdagi tartib ilmiy asarlar uslubi uchun xos bo'lsa, o'zgargan tartib og'zaki va badiiy (ayniqsa, she'riy) nutq uslubi uchun mos. Nutq uslublari, o'ziga xos xususiyatlaridan qat'i nazar, adabiy me'yorlari asosida umumiylikka ega. Adabiy me'yor tilning tovush tizimini, grammatik qurilishi hamda uning lug'at tarkibidagi eng zaruriy unsurlarni tanlab olish asosida tashkil topadi. U tilning silliqlashgan, ishlangan shaklidir. Adabiy me'yor faqat yozma adabiy til uchun taalluqli bo'lmay, u og'zaki adabiy til uchun ham zarur holatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibrohimov S. Nutq madaniyati va adabiy talaffuz haqida. Toshkent 1972.
2. Umuqulov B. Lektor nutqi va badiiy til. - Toshkent: O'zbekiston, 1981.
3. Qilichev E. Badiiy tasvirning leksik vositalari. - Toshkent, 1982.
4. Tojiyev Y., Mallababoyev M. O'zbek nutqi madaniyati va uslubiyati asoslari. - Toshkent, 2006.
5. Tojiyev Y. O'zbek nutqi madaniyati va uslubiyati asoslari. - Toshkent, 1994.
6. O'rinboyev B. O'zbek tili so'zlashuv nutqi sintaksisi masalalari. - Toshkent: Fan, 1974.
7. Mahmudov N. O'qituvchi nutqi madaniyati. — Toshkent: A.Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2009.
8. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.

- 9.** Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
- 10.** Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
- 11.** Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
- 12.** M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
- 13.** Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
- 14.** M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
- 15.** M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261